

University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

References

1. Svidzynskiy A. V. Synerhetychna kontsepsiia kultury. Lutsk : VAT «Volynska oblasna drukarnia», 2009. 696 s.
2. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.
3. Spiro D. E. The Hidden of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets. Cornell University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the authors

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України та його вдосконалення в сучасних умовах економічного розвитку

Актуальність теми дослідження. Бухгалтерський облік діяльності банків відіграє важливу роль в сучасних ринкових умовах, так як є основним джерелом економічної інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів. Одним із елементів методу бухгалтерського обліку є рахунки. Рахунки є найважливішим джерелом найбільш повної та достовірної інформації при розробці та прийнятті оптимальних обґрунтованих управлінських рішень. План рахунків бухгалтерського обліку банків України покликаний сприяти досягненню цієї мети, але має недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз законодавчих змін в діючому Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу та синтезу, порівняння, метод узагальнення даних.

Результати дослідження. В статті розкриті особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Досліджено порядок формування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України в контексті законодавчих змін. Відображений порядок обліку операцій з акредитивами та операцій з передачі готівки банку на зберігання інкасаторській компанії та її повернення на підставі оновлених нормативно – правових актів Національного банку України.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності банків.

Висновки. Проведене дослідження особливостей Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України дозволило визначити їх перелік: класифікація балансових рахунків за типами контрагентів, характером операцій, ступенем ліквідності активів і зобов'язань; мультивалютність; наявність 8 класу для управлінського обліку; подвійний запис операцій на позабалансових рахунках; вимоги до аналітичних рахунків; наявність дев'яти класів. Результати дослідження засвідчують, що План рахунків бухгалтерського обліку банків України постійно зазнає змін, які пов'язані з удосконаленням його структури та появою нових облікових інструментів. Однак, нагальною потребою є вне-

сення коригувань до існуючих нормативно–правових актів, пов'язаних з Планом рахунків, з метою виявлення неузгодження деяких положень цих документів.

Ключові слова: рахунки, План рахунків, бухгалтерський облік, банк.

ZORINA E.A.
PETRAKOVSKAYA E.V.

План счетов бухгалтерского учета банков Украины и его совершенствование в современных условиях экономического развития

Актуальность темы исследования. Бухгалтерский учет деятельности банков играет важную роль в современных рыночных условиях, так как является основным источником экономической информации для внутренних и внешних пользователей. Одним из элементов метода бухгалтерского учета являются счета. Счета являются важнейшим источником наиболее полной и достоверной информации при разработке и принятии оптимальных обоснованных управленческих решений. План счетов бухгалтерского учета банков Украины призван способствовать достижению этой цели, но имеет недостатки, которые негативно влияют на качество и эффективность учетно–контрольных процессов, что определяет актуальность и практическую значимость данной статьи.

Целью исследования является: анализ законодательных изменений в действующем Плане счетов бухгалтерского учета банков Украины и формирования предложений по его совершенствованию.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнения, метод обобщения данных.

Результаты исследования. В статье раскрыты особенности построения Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины. Проведено исследование порядка формирования Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины в контексте законодательных изменений. Представлен порядок учета операций с аккредитивами и операций по передаче наличных банка на хранение инкассаторской компании и их возвращения на основании обновленных нормативно – правовых актов Национального банка Украины.

Область применения результатов. В области экономических наук и в практической деятельности банков.

Выводы. Проведенное исследование особенностей Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины позволило определить их перечень: классификации балансовых счетов по типам контрагентов, за характером операций, степенью ликвидности активов и обязательств; мультивалютность; наличие 8 класса для управленческого учета; двойная запись операций на балансовых счетах; требования к аналитическим счетам; наличие девяти классов. Результаты исследования свидетельствуют, что План счетов бухгалтерского учета банков Украины постоянно претерпевает изменения, связанные с совершенствованием его структуры и появлением новых учетных инструментов. Однако, насущной необходимостью является внесение корректировок в существующие нормативно–правовые акты, связанные с Планом счетов, с целью выявления несогласованности некоторых положений этих документов.

Ключевые слова: счета, План счетов, бухгалтерский учет, банк.

ZORINA E.A.
PETRAKOVSKAYA E.V.

Chart of accounts of accounting of banks of Ukraine and its improvement in modern conditions of economic development

Relevance of the research topic. Bank accounting plays an important role in modern market conditions, as it is the main source of economic information for internal and external users. Accounts are one of the elements of the accounting method. Accounts are the most important source of the most complete and reliable information in the development and adoption of optimal informed management decisions.

The chart of accounts of accounting of banks of Ukraine is intended to contribute to the achievement of this goal, but it has drawbacks that negatively affect the quality and efficiency of accounting and control processes, which determines the relevance and practical significance of this article.

The purpose of the study is: analysis of legislative changes in the current Chart of Accounts of accounting of Ukrainian banks and the formation of proposals for its improvement.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of data generalization.

Research results. The article reveals the features of constructing the Chart of Accounts for accounting of Ukrainian banks. The procedure for the formation of the Chart of accounts of accounting of Ukrainian banks in the context of legislative changes has been investigated. The procedure for accounting for operations with letters of credit and operations for transferring bank cash for storage to a collection company and its return on the basis of updated regulatory and legal acts of the National Bank of Ukraine is reflected.

Scope of the results. In the field of economic sciences and in the practice of banks.

Conclusions. The study of the features of the Chart of Accounts of Ukrainian banks made it possible to determine their list: classification of balance sheet accounts by types of counterparties, by the nature of operations, the degree of liquidity of assets and liabilities; multicurrency; availability of class 8 for management accounting; double entry of transactions on off-balance sheet accounts; analytical account requirements; the presence of nine classes. The results of the study indicate that the Chart of Accounts of Ukrainian banks is constantly undergoing changes associated with the improvement of its structure and the emergence of new accounting instruments. However, an urgent need is to make adjustments to the existing regulations related to the chart of accounts in order to identify inconsistencies in some of the provisions of these documents.

Key words: accounts, chart of accounts, accounting, bank.

Постановка проблеми. Сучасна банківська система України характеризується високим рівнем конкуренції, наданням різноманітних і сучасних банківських послуг. Від своєчасного отримання інформації про господарські операції в значній мірі залежить розробка та прийняття оптимальних обґрунтованих управлінських рішень. Основним джерелом такої інформації є бухгалтерський облік, одним із елементів методу якого є рахунки. Саме тому вагомого значення набуває чітка та раціональна побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі – План рахунків).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням актуалізації змісту та принципів побудови Плану рахунків приділено велику увагу в працях економістів, у числі яких можна виділити таких авторів, як В.І. Варцаба, К.С. Машіко [1], Н.Б. Литвин [5], С.Ф. Смерічевський, А.С. Кірізлеєва [19] та інші. Аналіз результатів досліджень науковців свідчить, що розробки з розкриття цих питань відображають ґрунтовне розуміння проблем. Проте низка питань недостатньо досліджені й залишаються невирішеними.

Метою статті є: аналіз законодавчих змін в діючому Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкової економіки в Україні висуває підвищені вимоги як до якості інформації бухгалтерського обліку, так і до його теоретичного та методологічного інструментарію. У сучасних системах бухгалтерського обліку всіх країн світу важливе місце займають рахунки. Вони є найважливішим джерелом найбільш повної і достовірної інформації для складання фінансової звітності, а також при розробці та прийнятті оптимальних обґрунтованих управлінських рішень. Рахунки бухгалтерського обліку формують систему інформаційного забезпечення управління банком у вигляді інтегрованої моделі облікової інформації – Плану рахунків.

Нині окремо існують декілька планів рахунків, серед яких чільне місце відведено Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [7].

З метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, поста-

новою Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 11.09.2017 р. № 89 були затверджені План рахунків бухгалтерського обліку банків України [7] та Інструкція про його застосування [3].

Проведене дослідження особливостей Плану рахунків [7] дозволило визначити їх перелік:

- 1) класифікація балансових рахунків: за типами контрагентів, характером операцій, ступенем ліквідності активів і зобов'язань;
- 2) мультивалютність;
- 3) наявність 8 класу для управлінського обліку;
- 4) подвійний запис операцій на позабалансових рахунках;
- 5) вимоги до аналітичних рахунків;
- 6) наявність дев'яти класів:

- клас 1, який включає 9 розділів, 31 групу, 130 рахунків (далі – рах.);
- клас 2, який включає 10 розділів, 53 групи, 273 рах.;
- клас 3, який включає 10 розділів, 43 групи, 171 рах.;
- клас 4, який включає 6 розділів, 11 груп, 23 рах.;
- клас 5, який включає 4 розділи, 8 груп, 23 рах.;
- клас 6, який включає 7 розділів, 28 груп, 157 рах.;
- клас 7, який включає 7 розділів, 29 груп, 95 рах.;
- клас 8 (банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку);
- клас 9, який включає 9 розділів, 42 групи, 149 рах..

Варто зазначити, що План рахунків [7] постійно зазнає змін, удосконалюється. Протягом 2017

Таблиця 1. Зміни кількості рахунків в Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України за 2017 – 2020 рр.

Класи	Зміни, внесені постановами Правління Національного банку України в План рахунків бухгалтерського обліку банків України						
	№ 132 від 18.12.2017	№ 28 від 27.03.2018	№ 143 від 21.12.2018	№ 24 від 29.01.2019	№ 1 від 08.01.2020	№ 23 від 02.03.2020	№ 123 від 20.08.2020
Клас 1	–	–	–	–	Доповнено рахунками: 1302,1832, 1839,1922, 1932	–	Доповнено рахунками: 1202,1006
Клас 2	Доповнено рахунками: 2606, 2654	–	Виключення 3 рахунків	–	Доповнено рахунками: 2652, 2807, 2932, 2942, 2952	–	Доповнено рахунками: 2621,2624
Клас 3	–	–	Доповнено рахунком 3618	Доповнено рахунками: 3680,3686, 3688	–	–	–
Клас 4	–	–	Доповнено рахунками: 4600, 4609	–	–	–	–
Клас 5	–	–	Доповнено рахунком 5108	Доповнено рахунком 5300	–	–	–
Клас 6	–	–	Доповнено рахунком 6360	–	–	–	–
Клас 7	–	–	Доповнено рахунками: 7360,7424	Доповнено рахунком 7142	Доповнено рахунком 7048	–	–
Клас 8	–	–	–	–	–	–	–
Клас 9	–	Доповнено рахунками: 9227,9237, 9327,9337	–	–	Доповнено рахунком 9041	–	–

Джерело: побудовано авторами на основі [9,10,11,12,13,14,15]

– 2020 років постановами Правління НБУ (№ 132 від 18.12.2017 р.; № 28 від 27.03.2018 р.; № 143 від 21.12.2018 р.; № 24 від 29.01.2019 р.; № 1 від 08.01.2020 р.; № 23 від 02.03.2020 р.; № 123 від 20.08.2020 р.) були внесені зміни в вищезазначений нормативно-правовий акт стосовно назв рахунків, введені нові рахунки (табл. 1).

Так, на момент затвердження Плану рахунків постановою Правління НБУ № 89 від 11.09.2017 р. [7] він включав 990 рах.: у 1 класі – 123 рах., у 2 класі – 267 рах., у 3 класі – 167 рах., у 4 класі – 21 рах., у 5 класі – 21 рах., у 6 класі – 156 рах., у 7 класі – 91 рах., у 9 класі – 144 рах., тобто на 31 рах. менше ніж на 20.08.2020 р.

Варто зазначити, що у порівнянні з чинними планами рахунків, План рахунків бухгалтерського обліку банків України [7] більш деталізований. Так, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [6] включає 87 рах., План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [8] включає 82 рах..

Дані рис. 1 свідчать, що в Плані рахунків постановами Правління НБУ № 1 від 08.01.2020 р. [13] та № 123 від 20.08.2020 р. [15] були затверджені такі зміни:

1) доповнено План рахунків: групою 183, яку доповнено рахунками 1832 та 1839; групою

Рисунок 1. Зміни в Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України згідно з постановами Правління НБУ № 1 від 08.01.2020 р. та № 123 від 20.08.2020 р.

Джерело: побудовано авторами на основі [13,15]

192, яку доповнено рахунком 1922; групою 193, яку доповнено рахунком 1932; групою 293, яку доповнено рахунком 2932; групою 294, яку доповнено рахунком 2942; групою 295, яку доповнено рахунком 2952; групою 904, яку доповнено рахунком 9041.

2) доповнено План рахунків рахунками: 1302, 2652, 2621, 2624, 2807, 7048, 1202, 1006;

3) внесені зміни в назви розділів 90 та 34 Плану рахунків;

4) внесені зміни в назву групи 340 Плану рахунків;

5) внесені зміни в назви рахунків Плану рахунків: 1502, 1602, 2602, 2606, 2622, 2907, 5108, 2640, 2641, 2642, 2643, 3400, 3402.

Актуальним є питання обґрунтування доцільності введення в План рахунків [7] нових рахунків.

В проєкті постанови Правління НБУ від 08.05.2020 р. [18] запропоновано доповнити План рахунків: рахунком 1006 для обліку банкнот та монет на зберіганні в інкасаторській компанії (введений в План рахунків постановою Правління НБУ № 123 від 20.08.2020 р. [15]); рахунком 1504 для обліку нарахованих витрат за коштами на вимогу в інших банках; рахунком 1514 для обліку нарахованих витрат за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю; рахунком 1604 для обліку нарахованих доходів за коштами на вимогу інших банків; рахунком 1614 для обліку нарахованих доходів за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю; рахунком 2624 для обліку коштів фізичних осіб

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків обліку операцій з акредитивами

№ з/п	Зміст господарської операції	Кореспонденція рахунків	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	Відображення банком – емітентом суми грошового забезпечення відкритого покритого акредитива	1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650	1932, 2932, 2942, 2952
2	Відображення банком – емітентом суми перерахованих коштів до банку бенефіціара (виконуючого, підтверджуючого, рамбурсуючого банку) для забезпечення покриття майбутніх платежів за акредитивом	1832	1200, 1500
3	Відображення банком – емітентом суми коштів, які розміщені в банку – емітенті, перерахованих бенефіціару в разі виконання акредитива банком – емітентом або банком бенефіціара (підтверджуючим, виконуючим банком) шляхом платежу за пред'явлення покритого акредитива	1932, 2932, 2942, 2952	1200, 1500, 2600, 2620, 2650
4	Відображення банком – емітентом використання грошового забезпечення після виконання покритого акредитива банком бенефіціара (підтверджуючим, виконуючим банком) шляхом платежу за пред'явленням покритого акредитива за рахунок коштів, розміщених у цьому банку	1932, 2932, 2942, 2952	1832
5	Відображення банком – емітентом повернення наказодавцеві акредитива коштів, розміщених у банку – емітенті, у разі дострокового закриття (анулювання) покритого акредитива	1932, 2932, 2942, 2952	1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650
6	Відображення банком – емітентом закриття покритого акредитива, кошти за яким розміщено в банку бенефіціара (виконуючому, підтверджуючому банку)	1200, 1500, 1932, 2932, 2942, 2952	1832, 1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650
7	Відображення банком бенефіціара надання ним підтвердження акредитива без розміщення банком – емітентом коштів грошового забезпечення в банку бенефіціара (підтверджуючому банку)	9001 Рахунок групи 991 Рахунок групи 990	Рахунок групи 990 9802 9041
8	Відображення банком бенефіціара закриття/анулювання підтвердженого ним акредитива, кошти за яким було розміщено в банку бенефіціара (виконуючому, підтверджуючому банку)	1932 Рахунок групи 990	1200, 1500, 1600, 9001

Джерело: сформовано авторами на основі [17]

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків обліку операцій з передачі готівки банку на зберігання інкасаторській компанії та її повернення

№ з/п	Зміст господарської операції	Кореспонденція рахунків	
		Дебет	Кредит
1	Відображено передачу готівки банку на зберігання до інкасаторської компанії	1006	1001, 1002
2	Відображено повернення готівки банку після зберігання інкасаторською компанією	1001, 1002	1006

Джерело: сформовано авторами на основі [2]

– суб'єктів незалежної професійної діяльності (введений в План рахунків постановою Правління НБУ № 123 від 20.08.2020 р. [15]); рахунком 6150 для обліку процентних доходів за коштами на вимогу інших банків; рахунком 6152 для обліку процентних доходів за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю; рахунком 7150 для обліку процентних витрат за коштами на вимогу в інших банках; рахунком 7152 для обліку процентних витрат за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.

Однак, Незалежною асоціацією банків України були внесені такі пропозиції:

1) запропонований рахунок 1006 виключити на підставі того, що введення такого рахунку є передчасним/недоречним, що такі кошти повинні зберігатися на окремому аналітичному рахунку 2807 відповідно до підходів, які застосовуються до ступенів ліквідності активів у Плані рахунків, так як вони не відповідають вимогам щодо готівки у власній касі;

2) змінити назву рахунку 2624;

3) запровадити нові балансові рахунки для ведення обліку міжбанківських кредитів з використанням від'ємної відсоткової ставки;

4) ввести рахунок 2623 «Розподільчі рахунки фізичних осіб» [4].

Варто зазначити, що внесення запропонованих змін до Плану рахунків [7] та до Інструкції про його застосування [3] також потребує внесення змін і до інших нормативно – правових актів НБУ. Так, потребують оновлення Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банку, затверджені постановою Правління НБУ від 27.02.2018 р. № 17 [16].

Висновки

Отже, результати дослідження засвідчують, що на сучасному етапі План рахунків бухгалтерського обліку банків України в цілому задовольняє численних

користувачів, але разом з тим потребує подальшого вдосконалення. Нагальною потребою є внесення коригувань до існуючих нормативно – правових актів, пов'язаних з Планом рахунків з метою виявлення неузгодження деяких положень цих документів.

Список використаних джерел

1. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах) : Навч. посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184 с.

2. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України від 20.10.2004 р. № 495, затверджена постановою Правління НБУ (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04#Text>

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена постановою Правління НБУ від 11.09.2017 р. № 89 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>

4. Лист НАБУ № 6863-19/05 від 19.05.2020 р. URL: <https://nabu.ua/ru/pp-nbu-provnesennya-zmin.html>

5. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 676 с.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text>

7. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 11.09.2017 р. № 89 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>

8. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14#Text>

9. Постанова Правління Національного банку України № 132 від 18.12.2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0132500-17#n24>

10. Постанова Правління Національного банку України № 28 від 27.03.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028500-18#n8>
11. Постанова Правління Національного банку України № 143 від 21.12.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0143500-18#n2>
12. Постанова Правління Національного банку України № 24 від 29.01.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0024500-19#n2>
13. Постанова Правління Національного банку України № 1 від 08.01.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-20#n5>
14. Постанова Правління Національного банку України № 23 від 02.03.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0023500-20#Text>
15. Постанова Правління Національного банку України № 123 від 20.08.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-20#n2>
16. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банку, затверджені постановою Правління НБУ від 27.02.2018 р. № 17 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18#Text>
17. Правила бухгалтерського обліку операцій з акредитивами в банках України від 28.12.2019 р. № 164 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0164500-19#Text>
18. Проект постанови Правління Національного банку України про внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України в частині вдосконалення обліку готівки банків під час взаємодії з інкасаторськими компаніями, обліку процентних доходів і процентних витрат за коштами на вимогу та строковими вкладками (депозитами). URL: <https://nabu.ua/ru/pp-nbu-pro-vnesennya-zmin.html>
19. Смерічевський С.Ф. Фінансовий облік у банках: підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлеєва. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 408 с.
- NBU dated 11.09.2017 № 89 (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>
4. NABU letter № 6863-19 / 05 dated 19.05.2020 URL: <https://nabu.ua/ru/pp-nbu-provnesennya-zmin.html>
5. Lytvyn NB Financial accounting in banks (in the context of IFRS) [Text]: textbook / NB Lytvyn. – [2nd ed., Ext. and processing.]. – К.: «Center for Educational Literature», 2017. – 676 p.
6. Chart of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine on November 30, 1999 № 291 (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text>
7. Chart of accounts of banks of Ukraine, approved by the resolution of the Board of the NBU dated 11.09.2017 № 89 (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#Text>
8. Chart of accounts in the public sector, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.12.2013 № 1203 (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14#Text>
9. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 132 of December 18, 2017 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0132500-17#n24>
10. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 28 of March 27, 2018 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028500-18#n8>
11. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 143 of 21.12.2018 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0143500-18#n2>
12. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 24 of January 29, 2019 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0024500-19#n2>
13. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 1 dated 08.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-20#n5>
14. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 23 of March 2, 2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0023500-20#Text>
15. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 123 of 20.08.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-20#n2>
16. Rules of accounting of income and expenses of the bank, approved by the resolution of the Board of the NBU dated 27.02.2018 № 17 (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18#Text>
17. Rules of accounting for transactions with letters of credit in banks of Ukraine dated 28.12.2019 № 164 (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0164500-19#Text>

References

1. Vartsaba VI, Mashiko KS Accounting in banks (in tables and diagrams): Textbook. – Uzhhorod: Uzhhorod National University Publishing House «Hoverla», 2016. – 184 p.
2. Instruction on accounting of operations with cash and bank metals in banks of Ukraine dated 10.2004 № 495, approved by the resolution of the Board of the NBU (as amended). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04#Text>
3. Instruction on the application of the Chart of Accounts of banks of Ukraine approved by the resolution of the Board of the

18. Draft Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine on Amendments to the Chart of Accounts of Banks of Ukraine and Instructions on Application of the Chart of Accounts of Banks of Ukraine in Improving Cash Accounting of Banks in Interaction with Collection Companies, Accounting of Interest Income and Interest Expenses demand and time deposits. URL: <https://nabu.ua/en/pp-nbu-pro-vnesennya-zmin.html>

19. Smerichevsky SF Financial accounting in banks: a textbook / SF Smerichevsky, AS Kirizleeva. – K.: Condor Publishing House, 2014. – 408 p.

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Данные об авторах

Зорина Елена Анатольевна,

д.э.н., профессор кафедры учета и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковская Елена Владимировна,

к.э.н.; доцент кафедры учета и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about authors

Elena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting and Taxation
National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: alena07080978@gmail.com

Elena Petrakovskaya,

PhD, Associate Professor Department of Accounting and Taxation
National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: petrakov-elena@ukr.net